

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

К ВОПРОСУ О ВОЗДЕЙСТВИИ СОВЕТСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НА УРБАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 1975- 1985 ГОДЫ

Халилова Амина Сергеевна¹

¹Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН, ул. М. Ярагского 75, Махачкала, Россия, E-mail: kadja.ol@mail.ru

Аннотация

Целью статьи является исторический ретроспективный анализ процесса урбанизации на Северном Кавказе в 70-80-е годы XX века. В статье рассмотрено влияние советской модернизации на основные тенденции данного процесса. Прослежено ее воздействие на индустриализацию региона, рост городов, трансформацию местного менталитета и его поворот к формированию «советского сознания». На основе архивного материала, научной литературы и данных сети интернет сделана попытка выявить основные движущие силы этого процесса, а также показать региональные отличительные особенности урбанизации северокавказских территорий. Кроме того, дан небольшой историографический обзор и определены основные тенденции в изучении этого процесса в современном кавказоведении, учитывая тот факт, что по сравнению с другими российскими регионами республики, края и области Северного Кавказа и их развитие весьма специфичны, а отсутствие массива статистических данных и фрагментарность источников не всегда позволяют в полной мере определить глубину этих особенностей.

Ключевые слова: урбанизация, индустриализация, модернизация, Северный Кавказ.

I. ВВЕДЕНИЕ

Изучение советской модернизации и ее влияния на процессы индустриального развития северокавказских территорий и роста городов невозможно без понимания таких важных социальных аспектов как понятие о «длинных семидесятих» и идеологемы о формировании «советского сознания». Так, для современных социологов, политологов и историков культуры именно события 1970-1985 годов определяются как основа для формирования представления о «типичном советском человеке» (Кобрин К., 2007, с. 5). Как известно в 1970-1971 годах началось обсуждение новой экономической реформы, первые результаты которой могли проявиться к началу изучаемого периода, но в 1973-м произошел скачок цен на нефть, и все экономические реформы были отложены, как не нужные. Однако, Северный Кавказ уже был включен советским руководством в число регионов нуждающихся в «дотягивании» до всесоюзного или хотя бы всероссийского уровня ведущих индустриальных районов страны.

В результате темпы роста промышленности Северного Кавказа к концу 1970-х годов превысили общий рост советской промышленности. Следует отметить, что в этот период среднегодовой прирост промышленной продукции в КБАССР почти в 1,5 раза превышал средний по СССР, в Дагестане темпы роста общего объема продукции промышленности на 30% превышали промышленный рост Северного Кавказ, а в КЧАО объем производства вырос в 1,8 раз (Булыгина Т.А., 2012, С.162). Однако, принятые меры не позволяют в полной мере говорить о подлинной модернизации региона, так как согласно данным переписей 1970, 1979 и 1989 годов (таб.1.) численность городского населения превысила количество жителей села только к концу 80-х годов XX века. Оценивая фактическое уравнивание числа сельского и городского населения в 1979 году следует подчеркнуть тот факт, что достигалось это «в основном из-за перехода части сельских населенных пунктов в разряд городских» (Казалиева А. и др., 2018, С.92.). Именно этот факт явного несоответствия статистических данных реалиям жизни населения во многом актуализирует тему исследования требуя проведения более основательного изучения данного процесса и выявления его характерных особенностей в указанный период.

Таблица 1. Динамика изменения численности населения Северного Кавказа (Итоги, 1972, Население СССР. 1980,1990)

Не достигнув перехода региона из числа традиционно аграрных в полностью урбанизированные руководство страны принимает в 1979 году Постановление ЦК КПСС «О совершенствовании планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работ» (Постановление, 1979.), ставшее очередным шагом на пути модернизации. Однако, по мнению специалистов, по сути, не имевшего существенного значения. Действительно реальные попытки реформирования начались только в 1983 году под руководством Ю. Андропова.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Изменения в жизни страны в 1975-1985 годах, безусловно, меняют структуру населения, его жизнь и деятельность в государственных образованиях Северного Кавказа. Несмотря на количественные показатели... «Кавказский регион стремительно урбанизировался, а количество высших учебных заведений и студентов, обучающихся в них, росло в геометрической прогрессии. Так, в двух вузах Грозного (Нефтяном институте и Университете имени Л.Н. Толстого) в 1970-е годы обучалось 12 тысяч студентов, что привело к увеличению численности чеченцев с высшим образованием в 70 раз» (Маркедонов С., 2002, С.157). В этот период в городах влияние местных культур в целом было секуляризовано, а жители Кавказа в эпоху «развитого социализма» никак не напоминали «горцев» в их стереотипном восприятии (Нижарадзе Г., 2000, С. 128).

В целом к концу изучаемого периода количество горожан в абсолютных показателях в республиках Северного Кавказа выросло от 9,6 раза в Дагестане до более чем 120 раз в Чечено-Ингушетии (Боров А.Х., 2010, С. 178). В то же время модернизация на Северном Кавказе по мнению ряда специалистов не могла считаться завершенной, была поверхностной, «технопопулистская модернизация способствовала значительному росту технической компетенции и формальных показателей образованности населения, рост бытовых стандартов существования, не мог в конечном счете не сказаться на понижении общего духовного стандарта и, следовательно, культуры личности и масс» (Рашковский Е.Б., 2002, С. 168)

Также научным сообществом отмечается, что процессы индустриализации, модернизации и урбанизации в большинстве северокавказских регионов вовлекли в себя львиную долю местного населения. Характерной чертой промышленного развития Северо-Кавказского региона в этот период было внимание к базовым отраслям научно-технической революции. В Дагестане в эти годы интенсивно развивались электроэнергетика, химическая и нефтехимическая промышленность. На республиканском партийном активе 20 апреля 1971 г. важной задачей развития народного хозяйства Дагестанской АССР было определено ускорение развития новых отраслей промышленности. В Кабардино-Балкарии получило толчок развитие машиностроения и приборостроения. Если среднегодовой прирост объемов промышленного производства в КБАССР составлял 7,1%, то в машиностроении он был 15,9 %. Обращает на себя внимание, что этот прежде аграрный регион был представлен такими передовыми направлениями, как приборостроение, телеавтоматика, производство алмазного инструмента и полупроводниковых приборов. Как отмечали исследователи в «1970-1980-х годах Чечено-Ингушетия также числилась среди быстро развивающихся регионов» (Тишков В.А., 2001, С.110). Таким образом, ядром роста городов в автономиях, краях и областях Северного Кавказа стали промышленные предприятия. Так, в ДАССР в их числе выступили заводы «Дагэлектромаш», «Стекловолокна» и завод им. Гаджиева в Махачкале, КЭМЗ в г. Кизляре, стекольный завод в пгт. Дагестанские огни и «Дагдизель» в Каспийске. В ЧИАССР упор делался на развитие добычи и переработки нефти в Грозненском НПЗ, специализировавшемся на производстве масел и парафинов, а также развивавшем новые технологии (например: комбинированные установки). Гудермес же будучи крупным железнодорожным узлом, развивал свою промышленность, ориентированную на обслуживание транспорта и пищевкусы, а также легкую промышленность, где ключевыми были Гудермесский вагоноремонтный завод (ВРЗ), предприятия пищевой индустрии (маслосыркомбинат, молочный завод) и легкой промышленности. Также, были широко известны товары, созданные швейными объединениями «Машук» в Пятигорске и «Архыз» в Черкесске. Высокой конкурентоспособностью отличалось, Ставропольское мебельное объединение по производству кухонной мебели. Продолжили свою работу Невинномысское объединение «Азот», открытое в 1963 году, а к 1978 году к нему присоединился химический завод в Белореченске. Крупным предприятием малой химии стал Ставропольский завод химических реактивов и люминофоров. Отметим, что на начальном этапе своего становления эти предприятия развивались, главным образом, за счет русских специалистов. Соответственно, научно-техническая революция в регионе потребовала роста квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников со специальным средним и высшим образованием среди местного населения, что достигалось за счет квот на обучение для выходцев с Северного Кавказа во всех вузах страны. В результате, например, в Дагестанской АССР уже в 1970 г. такие специалисты составляли более половины промышленного рабочего класса республики. Особняком стоит развитие урбанизации в городах северокавказского региона курортного типа. Так, крупнейшим курортом в РСФСР стал район Кавказских Минеральных вод – города Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. В 1970-1980-е гг. шло не только расширение рекреационных возможностей Кавминвод, но и их благоустройство. Строились новые санатории и бальнеологические учреждения, подвесные канатные дороги на горы Большое Седло и Машук, проводилось озеленение этих городов, строились фонтаны и концертные залы. Это делало Пятигорск неформальным административным центром Кавминвод. Здесь сосредоточилась научная база, город стал наряду со Ставрополем вузовским и культурным центром. Одновременно в городе стремительно развивалась промышленность. Местное курортное управление пыталось осуществлять мероприятия по охране курортных ресурсов и ограничить промышленное строительство, из-за чего вступало в конфликт с краевой властью.

В результате в 1975 г. на основе постановления Совета Министров РСФСР на городской территории Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков, Железноводска были выделены 1-я и 2-я охранные курортные зоны. Богатой курортной базой стал Краснодарский край.

Именно в эти годы все здравницы Сочи стали функционировать круглый год, а возможности 52 санаториев города составили 45 тыс. койко-мест. Сочинский курорт особенно разросся в конце 1970-х годов. Однако городская инфраструктура в своем развитии не успевала за потребностями курорта. В результате уровень обслуживания гостей в Сочи к середине 1980-х гг. существенно снизился.

В целом в исследуемый период русификация и последующая глобализация (т.е. внедрение европейских традиций и обрядности, праздников, образа жизни, способа ведения хозяйства и т.д.) неудержимо распространялись, затрагивая все стороны жизни жителей, особенно городов Северного Кавказа, изменяя до неузнаваемости облик как города, так и села. И если первоначально толчком для этого были планомерное переселение жителей горных сел на равнину, преобразование колхозов в совхозы, ликвидация последствий землетрясений 1966 и 1970 гг. в Дагестане силами русского и других народов, то к началу перестройки основную роль в этих процессах стали играть усиление коммуникативных связей между селами и городами Республик Северного Кавказа и России в целом, рост числа сельской молодежи, обучающейся в вузах республики и страны, внедрение в сельский быт городских стандартов жизни (Халилова А.С., Сефербеков Р.И., Гебеков Г.Ф., 2021, С. 163).

Особенностью экономического уклада в городах изучаемого региона в 1975-1985 годы становится тот факт, что отрасли индустрии, в которых могли бы реализовать себя местные народы, испытывавшие в этот период бурный демографический рост, все же не могли поглотить весь этот потенциал, что приводило к постепенному формированию «лишней» рабочей силы и скрытой безработице. В результате население стало обращаться к традиционной системе отходничества («шабашкам»).

Часто в сельских районах на них заводили дела, их ставили на учет как тунеядцев, нарушителей советской законности. Вопросы трудной доступности к трудоустройству в городах отмечает д.и.н. В.Х. Акаев: «После защиты кандидатской диссертации в Москве мне не давали трудоустроиться в вузах Грозного. В отделе науки и учебных заведений ЧИ обкома КПСС заявляли, что «ты не наш, мы тебя не направляли в аспирантуру», на меня виды они не имели, а потому предлагали ехать на работу в Россию или в сельский район республики. Свою эту позицию партчиновники мотивировали тем, что я из сельской местности. А чтобы трудоустроиться в вузе вынужден был прописаться в одном из городских учреждений» (Акаев В.Х., 2022, С.19).

Однако отметим, что сокращение доли русских в численности населения республик и автономных областей региона (с 38,9% в 1950 до 25,6% в 1989 г.) открывало высвобождавшиеся рабочие места для местных специалистов (Тишков В.А., 1999, С.135). В тоже время новые жители городов не имели возможности интенсивно достичь урбанизации советского образца в результате исторически стремительных темпов преобразования, а также форсировано перестроиться на городскую ментальность и культурный образ жизни. Это особенно заметно в архитектурных особенностях северокавказских городов конца 1970- первой половины 1980-х годов. Здесь явно прослеживается преобладающее наличие частного сектора при эпизодическом строительстве многоэтажных домов, которые сосредоточены на некоторых центральных улицах. Сведения о республиканском градостроительстве жилых многоэтажных построек в некоторых автономиях, а также количество населения, проживающего в них, отражены в статистических отчетах: «многоэтажных домов насчитывается примерно 2,5 тысячи с населением 250 тысяч жителей» (Кравченко И.Н., 2018, С. 27). Этот показатель свидетельствует о том, что фактическая урбанизированность северокавказских городов была значительно ниже статистических данных, а характер жизни в разрастающихся городских территориях во многом напоминал сельский.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Советская модернизация в Северокавказском регионе осуществлявшаяся в 1975-1985 годы приводила к тому, что город не являлся той социальной средой, которая формировала позитивные условия для модернизации. «На Северном Кавказе развиваются процессы спонтанной модернизации, однако они носят несистемный, очаговый характер. Реализующиеся модернизационные проекты в северокавказских республиках делятся на две большие группы, условно названные «модернизация снизу» и «модернизация сверху» (Стародубровская И.В. и др., 2011, С. 207). Во многом это было связано с тем, что определенная часть хозяйственной деятельности на Северном Кавказе перенесла свое существование в нелегальные формы, затрудняя понимание о влиянии модернизации и индустриализации на рост городов. Учитывая тот факт, что этот процесс постепенно охватывал различные отрасли экономики: сельское хозяйство, пищевую и легкую промышленность, строительство, транспортные перевозки, горнолыжный туризм и т.п., это позволяет ряду исследователей делать выводы следующего характера: «доходы от приусадебного хозяйства в Кабардино-Балкарии по масштабам сопоставимы с доходами бюджета республики. Объемы производства мелких, находящихся в тени обувщиков в Махачкале практически на порядок превышают объемы производства официальной продукции относительно крупных предприятий (часть производства которых также носит теневой характер). Люди же, относящие себя к безработным, могли выполнять не меньший объем работы в рамках нелегальной экономики и получать не меньшие доходы». В целом же в изучаемый период, процесс модернизации всех отраслей жизнедеятельности приводил в большинстве крупных северокавказских районов к урбанизации территорий, осуществлявшейся с вовлечением практически всех слоев населения. Увеличение значимости возрастающего потенциала социально-экономического развития в государственных масштабах в 1960-1980-х годах во многом объясняется проведением реформ и преобразований в системе организации и управления общественным производством, сопровождавшегося превалированием социальной политики (РГАСПИ.Л.38).

Таким образом, 1975–1985 гг. стали периодом значительного влияния индустриализации и модернизации на все сферы жизни общества и структуру населения городов Северного Кавказа. В то же время противоречия, возникающие в этом процессе приводили к развитию тенденций, которые при ослаблении центральной власти в последующий период создали предпосылки к осложнению межнациональных отношений в северокавказском обществе и существенно поменяли парадигму развития городов.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Работа выполнена в рамках государственного задания для ФГБУН ДФИЦ РАН «Экономические, политические, социально-культурные процессы и изменения на Северо-Восточном Кавказе в новейшее время». FMSW-2025-0023.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акаев В.Х. Деятельность Ахмат-Хаджи Кадырова в противодействии проявлениям религиозно-политического экстремизма. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Грозный: Из-во ФГБОУ ВО ЧГУ, 2022. С.17-23.

Боров А.Х. Проблемы социально культурной модернизации Северного Кавказа: советский опыт. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010., Т. 12, Номер 2. С. 175-183.

Булыгина Т.А. Некоторые тенденции социокультурного, хозяйственного и политического развития Северного Кавказа в конце 1960-х - начале 1980-х годов. Гуманитарные науки. 2012. Номер. 2. С. 161-173.

Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. Т. 1. Численность населения СССР, союзных и автономных республик, краев, областей. М.: Статистика, 1972. 177 с.

Казалиева А. В., Миненкова В. В., Мамонова А. В. Ретроспективный анализ динамики изменения численности населения Северного Кавказа. Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. 2018. Т. 12. Номер 2. С. 89-94.

Кобрин К. Семидесятые как наше все. Неприкосновенный запас. 2007. Номер 52(2). С. 3-7.

Кравченко И.Н. К вопросу о процессах урбанизации, индустриализации и социокультурном развитии городов Северного Кавказа: сравнительно-исторический анализ. Вестник Калмыцкого университета. 2018. Номер 40(4). С. 23-29.

Население СССР: по данным Всесоюзной переписи населения 1979 г. М.: Издательство политической литературы, 1980. 32 с.

Население СССР: по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1990. 45 с.

Нижарадзе Г. Мы – грузины. Защита будущего: Кавказ в поисках мира. М.: Глагол, 2000. С. 124-131.

Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 12 июля 1979 года Номер 695 Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы. Консорциум кодекс. Электронный ресурс URL: <https://docs.cntd.ru/document/600369> (дата обращения 25.11.2025).

Рашковский Е.Б. Кавказский меловой круг: трагические судьбы региона. Pro et Contra. 2002. Т. 7. Номер 3. С. 161-179.

Российский государственный архив социально-политической истории. Ф.17. ОП. 145. ЦК КПСС. Отдел организационно-партийной работы. Сектор информации. Союзные республики. Д. 329.

Стародубровская И.В., Зубаревич Н.В., Соколов Д.В. и др. Северный Кавказ: модернизационный вызов. М.: Дело, 2011. 325 с.

Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны. М.: Наука, 2001. 250 с.

Тишков В.А. Пути мира на Северном Кавказе. Независимый экспертный доклад. М., 1999. 184 с.

Халилова А.С., Сефербеков Р.И., Гебеков Г.Ф. Влияние процессов русификации и глобализации на традиционную культуру и повседневный быт народов Дагестана в постсоветский период. Вестник Томского государственного университета. История. 2021. Номер 7. С. 163-169.

ON THE IMPACT OF SOVIET MODERNIZATION ON URBANIZATION PROCESSES IN THE NORTH CAUCASUS IN 1975-1985

Khalilova, Amina Sergeevna¹

¹Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Dagestan Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, 75, M. Yaragskogo Street, Makhachkala, Russia,
E-mail: kadja.ol@mail.ru

Abstract

This article aims to provide a historical, retrospective analysis of urbanization in the North Caucasus in the 1970-s and 1980-s. It examines the influence of Soviet modernization on the main trends of this process. It traces its impact on the region's industrialization, urban growth, the transformation of local mentality, and its shift toward the formation of a "Soviet consciousness." Drawing on archival material, scientific literature, and online data, it attempts to identify the main driving forces of this process and highlight the distinctive regional characteristics of urbanization in the North Caucasus. Furthermore, a brief historiographical overview is provided and the main trends in the study of this process in modern Caucasus studies are identified, taking into account the fact that, compared to other Russian regions, the republics, territories, and regions of the North Caucasus and their development are quite unique, and the lack of a comprehensive statistical dataset and the fragmentary nature of sources do not always allow for a full understanding of these characteristics.

Keywords: urbanization, industrialization, modernization, North Caucasus.

REFERENCE LIST

Akaev V.H. Deyatel'nost' Ahmat-Hadzhi Kadyrova v protivodejstvii proyavleniyam religiozno-politicheskogo ekstremizma. Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya s mezhdunarodnym uchastiem. Groznyj: Iz-vo FGBOU VO CHGU, 2022. S.17-23.

Borov A.H. Problemy social'no kul'turnoj modernizacii Severnogo Kavkaza: sovetskij opyt. Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. 2010., T. 12, Nomer 2. S. 175-183.

Bulygina T.A. Nekotorye tendencii sociokul'turnogo, hozyajstvennogo i politicheskogo razvitiya Severnogo Kavkaza v konce 1960-h - nachale 1980-h godov. Gumanitarnye nauki. 2012. Nomer. 2. S. 161-173.

Itogi Vsesoyuznoj perepisi naseleniya 1970 g. T. 1. CHislennost' naseleniya SSSR, soyuznyh i avtonomnyh respublik, kraev, oblastej. M.: Statistika, 1972. 177 s.

Kazalieva A. V., Minenkova V. V., Mamonova A. V. Retrospektivnyj analiz dinamiki izmeneniya chislennosti naseleniya Severnogo Kavkaza. Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Estestvennye i tochnye nauki. 2018. T. 12. Nomer 2. S. 89-94.

Kobrin K. Semidesyatye kak nashe vse. Neprikosnovennyj zapas. 2007. Nomer 52(2). S. 3-7.

Kravchenko I.N. K voprosu o processah urbanizacii, industrializacii i sociokul'turnom razvitii gorodov Severnogo Kavkaza: sravnitel'no-istoricheskij analiz. Vestnik Kalmyckogo universiteta. 2018. Nomer 40(4). S. 23-29.

Naselenie SSSR: po dannym Vsesoyuznoj perepisi naseleniya 1979 g. M.: Izdatel'stvo politicheskoy literatury, 1980. 32 s.

Naselenie SSSR: po dannym Vsesoyuznoj perepisi naseleniya 1989 g. Goskomstat SSSR. M.: Finansy i statistika, 1990. 45 s.

Nizharadze G. My – gruziny. Zashchita budushchego: Kavkaz v poiskah mira. M.: Glagol, 2000. S. 124-131.

Postanovlenie CK KPSS i Sovmina SSSR ot 12 iyulya 1979 goda Nomer 695 Ob uluchshenii planirovaniya i usilenii vozdejstviya hozyajstvennogo mekhanizma na povyshenie effektivnosti proizvodstva i kachestva raboty. Konsorcium kodeks. Elektronnyj resurs URL: <https://docs.cntd.ru/document/600369> (data obrashcheniya 25.11.2025).

Rashkovskij E.B. Kavkazskij melovoj krug: tragicheskie sud'by regiona. Pro et Contra. 2002. T. 7. Nomer 3. S. 161-179.

Rossijskij gosudarstvennyj arhiv social'no-politicheskoy istorii. F.17. OP. 145. CK KPSS. Otdel organizacionno-partijnoj raboty. Sektor informacii. Soyuznye respubliki. D. 329.

Starodubrovskaya I.V., Zubarevich N.V., Sokolov D.V. i dr. Severnyj Kavkaz: modernizacionnyj vyzov. M.: Delo, 2011. 325 s.

Tishkov V.A. Obshchestvo v vooruzhennom konflikte. Etnografiya chechenskoj vojny. M.: Nauka, 2001. 250 s.

Tishkov V.A. Puti mira na Severnom Kavkaze. Nezavisimyj ekspertnyj doklad. M., 1999. 184 s.

Khalilova A.S., Seferbekov R.I., Gebekov G.F. Vliyanie processov rusifikacii i globalizacii na tradicionnuyu kul'turu i povsednevnyj byt narodov Dagestana v postsovetckij period. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya. 2021. Nomer 7. S. 163-169.